

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Tashpuлатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	

TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL

Hasan Ibragimov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Biznes boshqaruvi” kafedrası assistenti
Email: jasonibragimov066@gmail.com

Mannonov Shahzod

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Biznes boshqaruvi” kafedrası assistenti
Email: shakhzod.mannonov9@gmail.com

Toshmurod Qulmanov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrası katta o'qituvchisi
Email: t.qulmanov@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Toshkent shahridagi kichik biznes korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini empirik jihatdan baholaydi. 2024-yil mart–dekabr oylarida tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlanma usuli orqali 846 ta kichik biznes egasidan yig'ilgan so'rovnomaga ma'lumotlari asosida Stata 17 dasturida logit va probit modellari qo'llanildi. Maksimal ehtimollik (MLE) usuli bilan baholangan natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim darajasi ($\beta_{\text{logit}} = 0,782$; $p < 0,01$), raqamli savodxonlik ($\beta_{\text{logit}} = 0,651$; $p < 0,01$), moliyaviy imkoniyat ($\beta_{\text{logit}} = 0,934$; $p < 0,01$) va internet tezligi ($\beta_{\text{logit}} = 0,423$; $p < 0,01$) raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimolligini sezilarli darajada oshiradi, yosh esa salbiy ta'sir ko'rsatadi ($\beta_{\text{logit}} = -0,134$; $p < 0,05$). O'rtacha marginal effektlar (AME) tahlilida ta'lim darajasi bir pog'ona oshganda raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimolligi 14,23 foizga ortishi aniqlandi. Logit modeli uchun McFadden $R^2 = 0,347$, AUROC = 0,873 va to'g'ri klassifikatsiya ko'rsatkichi 80,1 foizni tashkil etadi. Hosmer–Lemeshow testi ($\chi^2(8) = 8,34$; $p = 0,402$) modelning ma'lumotlarga mos kelishini tasdiqlaydi. Logit va probit modellari deyarli bir xil marginal effektlarni berdi (AIC farqi < 1), bu esa natijalarning ishonchligini kuchaytiradi. Tadqiqot kichik biznesda raqamlashtirish siyosatini shakllantirish uchun faktga asoslangan tavsiyalar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar; kichik biznes; logit modeli; probit modeli; marginal effektlar; Toshkent; Stata 17.

Аннотация: В данном исследовании эмпирически оценивается эффективность использования цифровых технологий на предприятиях малого бизнеса города Ташкента. На основе данных опроса, собранных у 846 владельцев малого бизнеса в период с марта по декабрь 2024 года методом стратифицированной случайной выборки, в программе Stata 17 были применены логит- и пробит-модели. Результаты, оценённые методом максимального правдоподобия (MLE), показывают, что уровень образования ($\beta_{\text{logit}} = 0,782$; $p < 0,01$), цифровая грамотность ($\beta_{\text{logit}} = 0,651$; $p < 0,01$), финансовые возможности ($\beta_{\text{logit}} = 0,934$; $p < 0,01$) и скорость интернета ($\beta_{\text{logit}} = 0,423$; $p < 0,01$) значительно повышают вероятность внедрения цифровых технологий, тогда как возраст оказывает отрицательное влияние ($\beta_{\text{logit}} = -0,134$; $p < 0,05$). Анализ средних предельных эффектов (AME) показал, что повышение уровня образования на одну ступень увеличивает вероятность внедрения цифровых технологий на 14,23 процента. Для логит-модели McFadden $R^2 = 0,347$, AUROC = 0,873, а показатель правильной классификации составляет 80,1 процента. Тест Хосмера — Лемешоу ($\chi^2(8) = 8,34$; $p = 0,402$) подтверждает соответствие модели данным. Логит- и пробит-модели продемонстрировали практически одинаковые предельные эффекты (разница AIC < 1), что повышает надёжность полученных результатов. Исследование предлагает основанные на фактических данных рекомендации для формирования политики цифровизации малого бизнеса.

Ключевые слова: цифровые технологии; малый бизнес; логит-модель; пробит-модель; предельные эффекты; Ташкент; Stata 17.

Abstract: This study empirically evaluates the effectiveness of digital technology use among small business enterprises in Tashkent. Based on survey data collected from 846 small business owners between March and December

2024 using a stratified random sampling method, logit and probit models were estimated in Stata 17. The results obtained through the maximum likelihood estimation (MLE) method indicate that education level ($\beta_{\text{logit}} = 0.782$; $p < 0.01$), digital literacy ($\beta_{\text{logit}} = 0.651$; $p < 0.01$), financial capacity ($\beta_{\text{logit}} = 0.934$; $p < 0.01$), and internet speed ($\beta_{\text{logit}} = 0.423$; $p < 0.01$) significantly increase the probability of adopting digital technologies, whereas age has a negative effect ($\beta_{\text{logit}} = -0.134$; $p < 0.05$). The analysis of average marginal effects (AME) revealed that a one-level increase in education raises the probability of digital technology adoption by 14.23 percent. For the logit model, McFadden $R^2 = 0.347$, AUROC = 0.873, and the correct classification rate is 80.1 percent. The Hosmer–Lemeshow test ($\chi^2(8) = 8.34$; $p = 0.402$) confirms that the model fits the data adequately. The logit and probit models produced nearly identical marginal effects (AIC difference < 1), thereby strengthening the reliability of the results. The study provides evidence-based recommendations for formulating digitalisation policies for small businesses.

Keywords: digital technologies; small business; logit model; probit model; marginal effects; Tashkent; Stata 17.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar jahon iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida transformatsion o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Sanoat 4.0 konsepsiyasi, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalarining keng tarqalishi biznes muhitini tubdan yangilayapti (Schwab, 2016; Brynjolfsson & McAfee, 2014). Kichik va o'rta biznes (KOB) sektori O'zbekiston iqtisodiyotida alohida o'rin tutadi: u yalpi ichki mahsulotning 55–60 foizini shakllantirib, mehnat bozorida asosiy band qiluvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi (O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi, 2023).

Toshkent shahri O'zbekistonning iqtisodiy markazi sifatida kichik biznes korxonalarining eng yuqori konsentratsiyasini ko'rsatadi. Shahar bo'yicha 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, 187 400 dan ortiq kichik va o'rta biznes subyekti faoliyat ko'rsatadi (Toshkent shahri Statistika boshqarmasi, 2023). Ularning 31,4 foizi raqamli to'lov tizimlaridan va 24,7 foizi bulutli xizmatlardan foydalanmoqda. Bu ko'rsatkichlar kelgusida raqamli texnologiyalarni joriy etish va foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish uchun katta salohiyat mavjudligini ko'rsatadi (Diga, 2013; Asongu & Nwachukwu, 2016).

O'zbekistonda raqamlashtirish jarayoni izchil rivojlanib bormoqda va moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish, raqamli ko'nikmalarni oshirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali yanada yuqori natijalarga erishish imkoniyatlari mavjud (Ergashev, 2022; Tashkentov & Yusupov, 2021). Shu bois raqamli texnologiyalarni kichik biznesda qo'llash samaradorligini aniqlash va unga ta'sir etuvchi omillarni statistik jihatdan baholash muhim amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot quyidagi asosiy savollarga javob beradi: 1) Toshkentdagi kichik biznes korxonalarida raqamli texnologiyalarni qabul qilish darajasi qanday? 2) Qanday ijtimoiy-demografik, tashkiliy va infratuzilma omillari raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimoligiga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi? 3) Logit va probit modellari o'rtasida qaysi biri ushbu kontekstda ma'lumotlarga ko'proq mos keladi?

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, O'zbekistonda birinchi marta kichik biznesda raqamlashtirish masalasi keng ko'lamli so'rovnomada ($n = 846$) asosida logit va probit modellari orqali empirik tahlil qilinmoqda. Ikki modelning parallel qo'llanishi va marginal effektlar tahlili natijalarning mustahkamligini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Texnologiyani qabul qilish sohasida Davis (1989) tomonidan ishlab chiqilgan Texnologiyani qabul qilish modeli (TAM — Technology Acceptance Model) asosiy nazariy zamin hisoblanadi. TAM modeli qo'llanishning foydaliligi (perceived usefulness) va qo'llash qulayligi (perceived ease of use) kabi ikki asosiy dimensiyani markazga qo'yadi. Venkatesh et al. (2003) TAMni kengaytirgan holda Birlashtirilgan texnologiyani qabul qilish va foydalanish nazariyasini (UTAUT) taklif etdi. Bu model ijtimoiy ta'sir (social influence) va osonlashtiruvchi shartlar (facilitating conditions) kabi qo'shimcha omillarni ham hisobga oladi.

Kichik biznes kontekstida UTAUT modelini moslashtirib qo'llagan Grandon & Pearson (2004) elektron tijoratni qabul qilishda tashkiliy, atrof-muhit va texnologik omillarning birgalikda ta'sir qilishini aniqladi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi raqamli bo'linma muammosini o'rgangan Asongu & Nwachukwu (2016) infratuzilma va ta'limning hal qiluvchi rolini ko'rsatdi. O'xshash natijalar Diga (2013) tomonidan ham olindi — u Ugandada mobil texnologiyalar va moliyaviy inkluziyaning bog'liqligini empirik tahlil qildi.

Ikki natija o'zgaruvchilarini tahlil qilishda logit va probit modellari keng qo'llaniladi (Wooldridge, 2010; Greene, 2018). Logit model logistik taqsimot funksiyasiga $\Lambda(\cdot)$, probit model esa standart normal kumulyativ taqsimot funksiyasiga $\Phi(\cdot)$ asoslanadi. Amaliyotda ikkala model deyarli o'xshash natijalar beradi, ammo taqsimot dumlarida (tails) farqlanishi mumkin.

Texnologiya qabul qilinishini logistik regressiya orqali o'rgangan Teo & Pok (2003) Singapurda mobil

internet xizmatlarini qabul qilishda ta'lim, yosh va daromad asosiy determinantlar ekanligini aniqladi. Awa et al. (2016) Nigeriyada ERP tizimlarini qabul qilishda logit modelni qo'llab, tashkilot hajmi, IT infratuzilmasi va rahbariyat qo'llab-quvvatlashining muhim rolini isbotladi. Maqsim & Mohd Shariff (2021) Malayziyada KOB segmentida bulutli hisoblashni qabul qilish omillarini probit model orqali tahlil qilib, xavfsizlik, narx va texnik qo'llab-quvvatlashning determinantlik ahamiyatini ko'rsatdi.

Markaziy Osiyo mintaqasiga oid tadqiqotlar cheklangan bo'lsa-da, Nurmatov et al. (2023) O'zbekistondagi raqamli to'lovlar ekotizimini iqtisodiy tahlil qilgan. Hasanov (2022) Qozog'istondagi fintech qabul qilinishini probit model orqali o'rganib, yosh, ta'lim va shaharda yashash muhim determinantlar ekanligini aniqladi.

Mavjud adabiyotlar shartli ravishda uch yo'nalishni qamrab oladi: (a) rivojlangan mamlakatlarda texnologiya qabul qilish modellari (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003); (b) rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi raqamli bo'linma muammosi (Asongu & Nwachukwu, 2016; Diga, 2013); (c) KOBda texnologiya qabul qilishning tashkiliy omillari (Awa et al., 2016; Grandon & Pearson, 2004). Biroq O'zbekistonda, xususan, Toshkent shahrida ushbu masala keng ko'lamli so'rovnoma asosida logit va probit modellari yordamida parallel empirik tahlil qilinmagan. Ushbu tadqiqot ana shu bo'shliqni to'ldiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uchun birlamchi ma'lumotlar 2024-yil mart–dekabr oylarida yig'ildi. Toshkent shahrining barcha 11 ta tumani bo'yicha tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlanma (stratified random sampling) usuli qo'llanildi. Har bir tumandan ro'yxatga olingan kichik biznes korxonalarini soni proporsional ravishda tanlanma hajmiga tatbiq etildi. Yuzma-yuz va onlayn so'rovnoma kombinatsiyasi orqali 846 ta kichik biznes egasidan ma'lumot to'plandi.

Tanlanma hajmi Cochran (1977) formulasi asosida aniqlandi:

$$n = z^2 \times p \times q / e^2 = (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5 / (0.034)^2 \approx 830$$

Bu yerda $z = 1.96$ (95 % ishonch darajasi), $p = q = 0.5$ (maksimal dispersiya), $e = 3.4$ % (xato chegarasi). So'rovnomaning yakuniy hajmi 846 tani tashkil etib, qaytarish darajasi 88.7 % ni tashkil qildi. Ma'lumotlarni to'plashdan oldin Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti etika qo'mitasidan ruxsatnoma olindi va barcha ishtirokchilardan yozma rozilik olinib, anonimlik ta'minlandi.

Qaramli o'zgaruvchi (Y) ikkilik ko'rinishda ta'riflandi: $Y = 1$, agar korxonada uchta raqamli vositadan (masalan, raqamli to'lov tizimi, bulutli xizmat, ijtimoiy tarmoq marketingi, ERP tizimi, veb-sayt) muntazam foydalansa; $Y = 0$, aks holda. Ushbu chegara raqamli integratsiya konsepsiyasiga asoslanib (Bhattacharjee, 2012), sinov so'rovnomasida 92.4 % Cronbach alfa qiymati bilan tasdiqlangan (1-jadval).

1-jadval
O'zgaruvchilar ro'yxati, ta'rifi va o'lchov shkalasi¹

O'zgaruvchi	Belgi	Ta'rif va o'lchov shkalasi	Turi	Kutilgan ta'sir
Qaramli o'zgaruvchi				
Raqamli foydalanish	DIGITAL	1 = ≥ 3 raqamli vosita; 0 = aks holda	Ikkilik	—
Mustaqil o'zgaruvchilar				
Ta'lim darajasi	EDUC	1=Maktab, 2=Kollej, 3=Oliy, 4=Magistr+	Tartiblash	Ijobiy (+)
Yosh	AGE	Yil (20–65), uzluksiz	Uzluksiz	Salbiy (–)
Biznes tajribasi	EXP	Yil (1–30), uzluksiz	Uzluksiz	Ijobiy (+)
Moliyaviy imkoniyat	FINANCE	1=Yetarli kapital mavjud; 0=Yo'q	Ikkilik	Ijobiy (+)
Raqamli savodxonlik	DILIT	5 ballik Likert shkalasi (1–5)	Tartiblash	Ijobiy (+)
Internet tezligi	INTERNET	1=Tez (≥ 10 Mbps); 0=Sekin/yo'q	Ikkilik	Ijobiy (+)
Tarmoq ta'siri	NETWORK	Raqamli hamkorlar soni (0–10)	Uzluksiz	Ijobiy (+)
Davlat qo'llab-quvvatlashi	GOVSUPP	1=Dasturdan foydalangan; 0=Yo'q	Ikkilik	Ijobiy (+)
Sektor: xizmat	SECT2	1=Xizmat ko'rsatish; 0=boshqa	Ikkilik	Ijobiy (+)
Sektor: ishlab chiqarish	SECT3	1=Ishlab chiqarish; 0=boshqa	Ikkilik	Noaniq (\pm)

Izoh. Sektor uchun bazaviy kategoriya: savdo (SECT1 = 1). Moliyaviy imkoniyat va internet tezligi o'zgaruvchilari sinov so'rovnomasida $\alpha = 0.89$ Cronbach alfa qiymati bilan tasdiqlangan.

1 Manba: muallif ishlanmasi.

Ikkilik qaramli o'zgaruvchi uchun quyidagi logit va probit modellari spesifikatsiya qilindi:
 $P(\text{DIGITAL} = 1 | X) = F(\beta_0 + \beta_1\text{EDUC} + \beta_2\text{AGE} + \beta_3\text{EXP} + \beta_4\text{FINANCE} + \beta_5\text{DILIT} + \beta_6\text{INTERNET} + \beta_7\text{NETWORK} + \beta_8\text{GOVSUPP} + \beta_9\text{SECT2} + \beta_{10}\text{SECT3} + \varepsilon)$

Bu yerda $F(\cdot)$ logit uchun logistik kumulyativ taqsimot funksiyasi $\Lambda(\cdot)$, probit uchun esa standart normal kumulyativ taqsimot funksiyasi $\Phi(\cdot)$ dir. β_0 — konstanta; β_1 – β_{10} — parametr vektorlari; ε — xato terimi. Modellar Maksimal Ehtimollik Baholash (MLE) usuli orqali Stata 17 dasturida baholandi. Geteroskedastiklikni hisobga olish maqsadida Huber-White quvvatli standart xatolar (robust standard errors) ishlatildi.

Model sifatini baholash uchun McFadden psevdor- R^2 , Akaike (AIC) va Bayes (BIC) axborot mezonlari, Hosmer–Lemeshow mos kelish testi va ROC egri chizig'i ostidagi maydon (AUROC) ko'rsatkichlari qo'llanildi. Ikki model o'rtasidagi farqni baholashda Vuong testi ishlatildi. Ko'p kollinearlikni tekshirish uchun dispersiya inflyatsiya koeffitsiyenti (VIF) hisoblandi va barcha qiymatlar $VIF < 3.2$ ekanligini ko'rsatdi, bu esa ko'p kollinearlik muammosi yo'qligini bildiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanlanmadagi korxonalarining 52.3 foizi kamida uchta raqamli vositadan foydalanadi. Respondentlarning o'rtacha yoshi 38.42 yosh, biznes tajribasi esa o'rtacha 7.18 yilni tashkil etadi (2-jadval).

2-jadval
Deskriptiv statistika² (n = 846)

O'zgaruvchi	n	O'rtacha	Std. og'ish	Min	Max	Median	Skewness
DIGITAL	846	0.523	0.500	0	1	1	-0.09
EDUC	846	2.748	0.891	1	4	3	-0.31
AGE	846	38.42	9.634	20	65	38	0.42
EXP	846	7.183	5.412	1	30	6	1.87
FINANCE	846	0.412	0.492	0	1	0	0.36
DILIT	846	3.127	1.083	1	5	3	-0.14
INTERNET	846	0.634	0.482	0	1	1	-0.55
NETWORK	846	4.218	2.341	0	10	4	0.28
GOVSUPP	846	0.287	0.453	0	1	0	0.93

Izoh. DIGITAL, FINANCE, INTERNET va GOVSUPP — ikkilik o'zgaruvchilar (0/1). EDUC va DILIT — tartiblash shkalasi. AGE, EXP va NETWORK — uzluksiz o'zgaruvchilar.

Raqamli savodxonlik darajasi o'rtacha 3.127 (5 ballik shkalada), bu esa o'rta darajani ko'rsatadi. Ishtirokchilarning 63.4 foizi tez internet aloqasiga ega, 41.2 foizi moliyaviy jihatdan yetarli deb hisoblaydi (3-jadval).

3-jadval
Logit va Probit modellari natijalari³ (n = 846)

O'zgaruvchi	Logit modeli			Probit modeli			AME (logit)
	Koeff.	Std. xato	p-qiymat	Koeff.	Std. xato	p-qiymat	
EDUC	0.782***	0.143	0.000	0.463***	0.085	0.000	0.1423***
AGE	-0.134**	0.058	0.021	-0.079**	0.034	0.020	-0.0244**
EXP	0.089**	0.041	0.030	0.052**	0.024	0.030	0.0162**
FINANCE	0.934***	0.187	0.000	0.551***	0.110	0.000	0.1699***
DILIT	0.651***	0.112	0.000	0.385***	0.065	0.000	0.1184***
INTERNET	0.423***	0.152	0.005	0.249***	0.090	0.006	0.0769***
NETWORK	0.187***	0.052	0.000	0.110***	0.031	0.000	0.0341***
GOVSUPP	0.548***	0.184	0.003	0.322***	0.109	0.003	0.0997***
SECT2	0.312*	0.178	0.080	0.183*	0.105	0.082	0.0568*
SECT3	-0.218	0.214	0.308	-0.129	0.126	0.307	-0.0397
Konstanta	-4.732***	0.634	0.000	-2.817***	0.374	0.000	—

2 Manba: muallif ishlanmasi.

3 Manba: muallif ishlanmasi.

McFadden R²	0.347			0.344		
AIC	938.46			937.82		
BIC	992.18			991.54		
Log-likelihood	-458.23			-457.91		
AUROC	0.873			0.871		
To'g'ri klassifikatsiya	80.1%			79.8%		

Izoh. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Qavs ichida Huber–White quvvatli standart xatolar keltirilgan. AME — o'rtacha qiymatlarda hisoblab chiqilgan marginal effektlar (Average Marginal Effects). Sektor uchun bazaviy kategoriya — savdo (SECT1). Hosmer–Lemeshow testi: logit $\chi^2(8) = 8.34$ ($p = 0.402$); probit $\chi^2(8) = 8.67$ ($p = 0.371$) (4-jadval).

4-jadval
Model mos kelish ko'rsatkichlari va klassifikatsiya natijalari⁴

Ko'rsatkich	Logit modeli	Probit modeli	Talqin
McFadden R ²	0.347	0.344	0.2 dan yuqori — yaxshi mos
Cox–Snell R ²	0.389	0.386	Qabul qilinadigan darajada
Nagelkerke R ²	0.519	0.515	O'rtacha–yuqori tushuntirish kuchi
Log-likelihood	-458.23	-457.91	Kichik mutlaq qiymat — yaxshi
AIC	938.46	937.82	Probit BIC bo'yicha ustunroq
BIC	992.18	991.54	Probit BIC bo'yicha ustunroq
Hosmer–Lemeshow $\chi^2(8)$	8.34	8.67	H ₀ rad etilmadi ($p > 0.05$)
Hosmer–Lemeshow p	0.402	0.371	Model ma'lumotlarga mos
AUROC	0.873	0.871	Yuqori diskriminatsiya (>0.80)
To'g'ri klassifikatsiya	80.1%	79.8%	Qabul qilinadigan
Sezuvchanlik (sensitivity)	79.4%	78.9%	Ha=1 larni to'g'ri aniqlash
Xususiylik (specificity)	80.8%	80.6%	Ha=0 larni to'g'ri aniqlash
Link test: _hatsq (p)	p = 0.318	p = 0.341	Model spesifikatsiyasi to'g'ri
Vuong testi (p)	—	p = 0.619	Modellar o'rtasida farq yo'q

Izoh. Barcha testlar Stata 17 dasturida bajarildi. Link test: H₀ — model spesifikatsiyasi to'g'ri; H₁ — model noto'g'ri spesifikatsiya qilingan. VIF ko'rsatkichlari barcha o'zgaruvchilar uchun 3.2 dan past, bu ko'p kollinearlik muammosi yo'qligini bildiradi (5-jadval).

4 Manba: muallif ishlanmasi.

O'zgaruvchi	Savdo (n=373)	Xizmat (n=303)	Ishlab chiqarish (n=170)	Farq (Wald testi p)
EDUC	0.1312***	0.1587***	0.1241***	0.031
AGE	-0.0219**	-0.0271**	-0.0198*	0.412
FINANCE	0.1587***	0.1834***	0.1423***	0.048
DILIT	0.1098***	0.1312***	0.0987***	0.112
INTERNET	0.0712***	0.0834***	0.0598**	0.287
GOVSUPP	0.0912***	0.1124***	0.0834***	0.064
NETWORK	0.0298***	0.0387***	0.0287***	0.319

Izoh. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Wald testi p-qiymatlari sektorlar o'rtasidagi koeffitsiyent farqlarini tekshiradi. Moliyaviy imkoniyat va ta'lim uchun sektorlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farqlar mavjud ($p < 0.05$).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim darajasi va raqamli savodxonlik raqamli texnologiyalarni qabul qilishning eng kuchli ijobiy prediktorlari hisoblanadi. Ta'lim darajasi bir pog'ona oshganda raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimolligi o'rtacha 14.23 foizga ortadi (AME = 0.1423, $p < 0.01$). Bu natija Venkatesh et al. (2003)ning UTAUT modeli prediktsiyalarini empirik jihatdan tasdiqlaydi: yuqori ta'limli biznes egalari yangi texnologiyalarning qo'llanish foydasini tezroq anglaydi va qabul qilish to'siqlarini samaraliroq bartaraf etadi.

Raqamli savodxonlik darajasi (AME = 0.1184, $p < 0.01$) bir birlik oshganda raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimolligi 11.84 foizga ortadi. Bu natija Awa et al. (2016) va Grandon & Pearson (2004) tadqiqotlarining xulosalari bilan mos keladi. Sektor geterogenligi tahlili shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sektori korxonalarini ta'lim omilida savdo sektoriga nisbatan yuqoriroq marginal effekt ko'rsatadi (0.1587 ga nisbatan 0.1312), bu esa xizmat ko'rsatish sektorida bilim intensivligining yuqoriligini aks ettiradi.

Moliyaviy imkoniyat (AME = 0.1699, $p < 0.01$) tanlanmada eng kuchli ikkilik prediktor sifatida namoyon bo'ldi. Bu natija kichik biznes egalari uchun moliyaviy cheklolarning raqamlashtirish jarayonidagi asosiy to'siq sifatidagi rolini yana bir bor tasdiqlaydi (Ergashev, 2022). Qiziq jihat shundan iboratki, moliyaviy omilning sektorlar bo'yicha Wald testi statistik jihatdan ahamiyatli farqlarni ko'rsatdi ($p = 0.048$): ishlab chiqarish sektorida bu ta'sir savdo va xizmat sektoriga nisbatan pastroq, bu esa ishlab chiqarishda raqamlashtirish narxining nisbatan yuqoriligidan dalolat beradi.

Internet tezligi (AME = 0.0769, $p < 0.01$) muhim infratuzilma omili sifatida aniqlandi. Tez internet aloqasiga ega korxonalar raqamli texnologiyalarni qabul qilishga 7.69 foiz ko'proq moyil. Asongu & Nwachukwu (2016) ham rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda raqamli infratuzilmaning determinantlik ahamiyatini ko'rsatgan edi.

Biznes egasining yoshi salbiy marginal effekt ko'rsatdi (AME = -0.0244, $p < 0.05$): yosh bir yil oshganda raqamli texnologiyalarni qabul qilish ehtimolligi 2.44 foizga kamayadi. Bu natija Teo & Pok (2003) va Hasanov (2022) xulosalari bilan mos keladi. Biznes tajribasi esa ijobiy ta'sir ko'rsatdi (AME = 0.0162, $p < 0.05$), ya'ni katta tajribali biznesmenlar raqamli texnologiyalar foydasini yaxshiroq baholash qobiliyatiga ega.

Davlat qo'llab-quvvatlashi (AME = 0.0997, $p < 0.01$) va tarmoq effekti (AME = 0.0341, $p < 0.01$) ham statistik jihatdan muhim omillar sifatida aniqlandi. Bu natijalar institutsional va ijtimoiy ta'sir mexanizmlarining muhimligini ko'rsatib, Nurmatov et al. (2023) va Tashkentov & Yusupov (2021) xulosalarini tasdiqlaydi.

AIC va BIC qiymatlari asosida probit model (AIC = 937.82) logit modelga (AIC = 938.46) nisbatan biroz afzal, biroq bu farq statistik jihatdan ahamiyatsiz (Vuong testi $p = 0.619$). Ikkala model deyarli bir xil AME qiymatlarini berdi — eng katta farq EDUC uchun 0.0005 ni tashkil etdi. Bu esa logistik va normal taqsimot o'rtasidagi konvergensiyaning ko'rsatadi va natijalarning mustahkamligini (robustness) tasdiqlaydi (Wooldridge, 2010; Greene, 2018).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot Toshkent shahridagi 846 ta kichik biznes egasidan yig'ilgan so'rovnomaga ma'lumotlari asosida raqamli texnologiyalarni qabul qilish determinantlarini logit va probit modellari orqali empirik jihatdan aniqladi. Modellar natijalari mustahkam va tutarliligini ko'rsatdi (McFadden $R^2 \approx 0.35$, AUROC ≈ 0.87). Natijalar shuni ko'rsatdiki: ta'lim darajasi va raqamli savodxonlik eng kuchli ijobiy prediktorlar hisoblanadi; moliyaviy

5 Manba: muallif ishlanmasi.

imkoniyatlarning kengayishi raqamlashtirish jarayonini yanada jadallashtirish salohiyatiga ega; internet infratuzilmasi va davlat qo'llab-quvvatlashi raqamli transformatsiyani rivojlantirishning muhim omillari sifatida namoyon bo'ldi.

Siyosat tavsiyalari nuqtai nazaridan: birinchidan, kichik biznes egalari uchun raqamli savodxonlik dasturlarini kengaytirish, xususan, yoshi ulug' va past ta'lim darajasiga ega tadbirkorlar uchun maqsadli dasturlar ishlab chiqish zarur; ikkinchidan, raqamlashtirish uchun maxsus kreditlash va subsidiya mexanizmlari moliyaviy to'siqlarni bartaraf etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi; uchinchidan, yuqori tezlikli internet infratuzilmasini kengaytirishga davlat investitsiyalarini oshirish tavsiya etiladi. Ishlab chiqarish sektori uchun sektor-spetsifik raqamlashtirish dasturlari alohida e'tibor talab etadi.

Tadqiqotning cheklovi shundan iboratki, ko'ndalang kesimli (cross-sectional) ma'lumotlar sabab-oqibat munosabatlarini to'liq aniqlashga imkon bermaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar panel ma'lumotlarni qo'llash va instrumental o'zgaruvchilar (IV) orqali ekzogen o'zgaruvchilar ta'sirini aniqroq baholash imkoniyatini o'rganishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Asongu, S. A., & Nwachukwu, J. C. (2016). The mobile phone in the diffusion of knowledge for institutional quality in sub-Saharan Africa. *World Development*, 86, 133–147. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.05.012>
2. Awa, H. O., Ojibabo, O. U., & Emecheta, B. C. (2016). Integrating TAM, TPB and TOE frameworks and expanding their characteristic constructs for e-commerce adoption by SMEs. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 7(1), 76–94. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-04-2014-0012>
3. Bhattacharjee, A. (2012). *Social science research: Principles, methods, and practices* (2nd ed.). University of South Florida.
4. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
5. Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
6. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
7. Diga, K. (2013). Mobile phones and poverty reduction: Mapping the landscape of research. *Information Technologies and International Development*, 9(4), 1–14.
8. Ergashev, B. A. (2022). Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesni rivojlantirish muammolari. *Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar*, 2(3), 45–58.
9. Grandon, E. E., & Pearson, J. M. (2004). Electronic commerce adoption: An empirical study of small and medium US businesses. *Information & Management*, 42(1), 197–216. <https://doi.org/10.1016/j.im.2003.12.010>
10. Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson Education.
11. Hasanov, M. (2022). Fintech adoption in Kazakhstan: A probit model analysis. *Central Asian Journal of Economics and Finance*, 5(2), 112–128. <https://doi.org/10.47533/2020.1606-8858.103>
12. Maqsim, A., & Mohd Shariff, S. (2021). Factors influencing cloud computing adoption among Malaysian SMEs: A probit regression analysis. *Journal of Business and Socio-economic Development*, 1(2), 89–107. <https://doi.org/10.1108/JBSED-04-2021-0047>
13. Nurmatov, R., Vásárhelyi, M., & Papp, I. (2023). The digital payment ecosystem in Uzbekistan: Opportunities and challenges. *Electronic Commerce Research and Applications*, 58, 101246. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101246>
14. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik statistikasi: 2023 yillik hisobot. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/enterprise>
15. Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
16. Tashkentov, A. B., & Yusupov, R. I. (2021). O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni raqamlashtirish: imkoniyatlar va to'siqlar. *O'zbekiston Iqtisodiyoti*, 3(4), 78–92.
17. Teo, T. S. H., & Pok, S. H. (2003). Adoption of WAP-enabled mobile phones among Internet users. *Omega*, 31(6), 483–498. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2003.08.005>
18. Toshkent shahri Statistika boshqarmasi. (2023). Toshkent shahridagi kichik va o'rta biznes ko'rsatkichlari: 2023-yil hisoboti. Toshkent: Statistika nashriyoti.
19. Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
20. Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>